

ТИЛ ФАЛСАФАСИ ВА УНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ

¹Н.Мамамов, ²Н.Абдуллаева

¹ф.ф.д, проф. Ижтимоий ва Сиёсий фанлар институти

²катта ўқитувчи, Ижтимоий ва Сиёсий фанлар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943899>

Аннотация. Мазкур мақолада тил фалсафасида эркак ва аёл тенглигига амал қилиш муаммосининг атамалардаги ҳолати, ундаги умумийлик ва яққалик нисбати, ушбу мунособатни ўзбек тилидаги ифодасини берувчи атамани яратилиш муаммолари еритилган.

Калим сўзлар: тил фалсафаси, эркак ва аёл тенглигига амал қилиш, гендер тенглиги, миллий турмуш тарзи, атама мазмунинг кўчиши.

Аннотация. В данной статье рассматривается в терминах философии языка состояние проблемы равенства мужчин и женщин, проблемы создания термина, соответствующей содержанию равенство между мужчинами и женщинами в Узбекистане.

Ключевые слова: философия языка, соблюдение равенства мужчин и женщин, гендерное равенство, национальный образ жизни, перенос содержания термина.

Abstract. In this article, the state of the problem of observing the equality of men and women in the philosophy of language in terms, the ratio of common and individual in it, the problems of creating a term that expresses this relation in the Uzbek language are considered.

Key words: philosophy of language, adherence to equality between men and women, gender equality, national lifestyle, transfer of term content.

Тил фалсафасининг объектини тил ва тафаккур диалектикаси ташкил қилади. Ушбу диалектика фалсафа тарихида Сократ, Платон, Аристотель, Беруний, Фаробий, А.Навоий, реалистлар ва номиналистлар, Ф.Бэкон, Р.Декарт, И.Кант, В.Гегель, Витгенштейн, Б.Россел, К.Поппер, каби олимлар томонидан тизимли ўрганилган.

Тил фалсафаси икки йўналишда ўрганилиб келинмоқда. Уларнинг биринчиси тилнинг ижтимоийлашуви унинг ижтимоий маънавий функционаллашуви масаласи хисобланса, ўнинг иккинчи йўналишини эса, симантик таҳлил масалалари ташкил этади.

Тил фалсафасининг биринчи йўналиши бўйича гап кетганда биз, нутқ ёрдамида онгнинг шаклланиши ва унинг ижтимоий онгга айланиши, бунда тилнинг кишилар ўртасидаги алоқа воситаси, информатсиялар, ҳаёт тажрибаларининг, илм, билим, ғояларнинг яратилиши ва сақланиши, уларни қайта ишлаб чиқариш, авлоддан-авлодга етказиш, жамиятда уларга нисбатан эҳтиёжни ошириш каби масалаларнинг тадқиқ этилиши назарда тутилади. Бунда эътибор тил ва унинг мавжудлиги асосида маънавий дунёнинг шаклланиши ва ривожланишига қаратилган.

Тил фалсафасининг иккинчи йўналишида предмет-образ, образ-белги, белги-мазмун, мазмун-ахамиятлилик, ахамиятлилик-контекст, контекст-мантик, мантик-ахамиятлилик, ахамиятлиликнинг кўчиши, сўзнинг, гапнинг мантиқий таҳлили, табиий тилда субъект иштироки, тил мавжудлигида ижтимоий муҳитнинг роли каби масалаларнинг тадқиқ этилиши назарда тутилади.

Кейинги йилларда тил фалсафасида гапнинг ахамиятлилиги унинг ҳақиқатлиги мослиги масаласи чуқур ўрганилмоқда. Бунда икки назарияга, биринчиси референсия назариясига, иккинчиси тилдан фойдаланиш, уни ишлатиш назариясига

асосланиш қабул қилинган. Тил фалсафасидаги ушбу назариялар ва амалиёт бизнингча кўп ҳолларда диалектиканинг умумийлик, алоҳидалик ва хусусийлик кесимида кўрилмайди.

Бугунги кунда “гендер” сўзи, “гендер тенгликка амал қилиш” ибораси сиёсатда ҳам, ижтимоий ҳаётда ҳам, кадриятлар муҳокамасида ҳам энг кўп ишлатилаётган сўзлардан ва гаплардан бирига айланиб қолди. Чунки, бугунги кунда глобал миқёсда аёллар ва эркеклар ўртасидаги тенглик масаласи энг долзарб масалалардан биридир. Шу нуқтаи назардан БМТнинг ушбу масала бўйича қўяётган талаби, юргизаётган сиёсати мутлоқ тўғри сиёсат ва тўғри мафкурадир.

Бизнингча, ушбу сиёсатда эркек ва аёллар ўртасидаги тенглик масаласи сайерамизнинг турли минтақасида, алоҳида олинган давлатларда турли хил даражада ва характерга эга эканлигини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга. Мана шу умумийлик ва хилма хилликдан келиб чиққан ҳолда БМТ юритаётган сиёсатга атама танлаш ҳам бугунги тил фалсафасининг долзарб муамолларидан бири ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан “гендер тенгликка амал қилиш” иборасининг асосини ташкил қилувчи “гендер” сўзини Роберт Столлер ижтимоий шахс маъносини англатувчи сўз сифатида ишлатди.

Кўпчилик биладики, ушбу атама америкалик психиатр, психоаналитик, социолог Роберт Столлер томонидан илмий муомилага киритилган. Роберт Столлер биринчилардан бўлиб биологик жинсларни ва социомаданий контекстаги жинслараро муносабатини “гендер” атамаси мазмунига кўчириб кўрсатишга ҳаракат қилди.

Фалсафада шахс тушунчасининг ўзи индивиднинг ижтимоийлашуви жараенининг маҳсули ҳисобланади, деб талқин қилинади. Бунда ижтимоий гуруҳнинг алоҳида олинган бир индивиди ўзида индивидуаллик сифатларини шакллантириши ва ушбу индивидуал сифатларнинг ижтимоий муносабатлар жараенида янада аниқ ва муҳим ижтимоий кўрсаткичларга эга бўлишини англатади. Шундай бўлар экан “гендер” тушунчасининг ўзи ижтимоий бўлган шахсни индивидга иккинчи марта, сен ижтимоий шахсан, деб маъно кўчирилиш унчалик тўғри ҳолат эмасдек кўринади.

Албатта, бунда Р.Столлер гендерни ижтимоий шахс деб тушунтирганда эркек ва аёлнинг тенг умумийликка, эга бўлган бир шахслигини назарда тутган.

Умуман олинганда “гендер” атамаси тимсолий атамадир. Бу атама ёрдамида эркеклар ва аёллар ўртасидаги биз кутган нисбатни, муносабатни ифодалаш назарда тутилган. Бунда ҳеч қанақа реал аёл ва эркек муносабатини кўрмасдан ушбу тушунча орқали эркек ва аёл ўртасидаги муносабат тўғрисида мушоҳада юришга ҳаракат қилинади. Тўғрироғи ушбу муносабат тўғрисида тимсолий ўйлашга кўникиш талаб этилади. Тимсолий мушоҳадада шахс нафақат бевосита кўрган, эшитган балки у иштирок этмаган ҳолатлар бўйича ҳам фикр юритиши керак бўлади.

Албатта, эркек ва аёл тенглигининг маъноси, мақсади нима, унга қандай эришиш мумкин каби саволларга берилиши керак бўлган жавоб бизнинг ўзимизни нечоғлиқ идрок қилишимизга, онглигимизга бевосита боғлиқ. Биз кўп ҳолларда ўзимизга ташқаридан қарашга ўрганиб қолганмиз. Шунинг учун ҳам биз ўзимизни бошқалар кўраётганидек кўрамиз. Инсон “Сен” деб айтадиган объектни яъни ўзимизни ифодалаш учун “Мен” сўзидан фойдалана бошлаганимизда тимсолий тушунчалар кучга киради. “Гендер” ва “гендер тенглик” ҳақида гапирганда биз қандайдир мавҳум ижтимоий шахсни тасавур қилабошлаймиз.

Бугунги кунда “гендер” ва “гендер тенглиги” тушунчалари ўзбеклар орасида қайси бир даражада оғриқли қабул қилинмоқда. Ушбу оғриқли нуқталарда биз

анъанавийлик ва замонавийлик, динийлик ва дунёвийлик ўртасидаги номувофикликларни кўрамиз. Ушбу номувофикликларнинг мавжудлиги бир талай муаммолар билан боғлиқ. Буларнинг энг мухими “гендер” тушунчасининг қайси бир даражада ноаниқлиги билан ҳам боғлиқ. Ушбу ноаниқлик бизнинг назаримизга кўра тушунчани муомилага киритган Р.Столлернинг психолог, парапсихиатор, сексиолог бўлишлиги билан бир қаторда у ғарб ижтимоий - маданий маконида вужудга келганлиги, бу макон “Мен”дан бошланадиган ижтимоий муносабатлардан, инсон ҳуқуқлари, демократия ва шунга ўхшаш ижтимоий ходисаларнинг бирлигидан, унинг талқинидан вужудга келганлиги билан ҳам боғлиқ.

Ушбу макон ғарб аҳолиси турмуш тарзида бир жинсли оила, жинслар аро ўзига хос феноменларга бой бўлган муносабатларни келтириб чиқарди. Хар бир халқнинг турмуш тарзи унинг ўзига. Биз буни муҳокама қилмаймиз.

Албатта, бундай “қадриятлар” доирасининг кенгайиши, назардан эркаклар ва аёллар ўртасидаги муносабатни “гендер” атамаси орқали ифода қилиниши жуда кўп мустақил давлатларнинг ўзига хос ижтимоий-маданий муҳитига жиддий хавф туғдириши мумкин.

Шулардан келиб чиққан холда айтиш зарурки, биринчидан, Ўзбекистонда эркаклар ва аёллар ўртасидаги тенглик, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳамда бир қатор давлат ҳужжатларида юридик нуқтаи назардан мустаҳкамлаб қўйилган, иккинчидан, Ўзбекистонда халқимизнинг анъанавий ҳаётида эркаклар ва аёллар тенгсизлиги масаласи мавжуд эмас, учинчидан эркаклар ва аёллар ўртасидаги тенглик мамлакатда кун сайин такомиллашиб бораётган ижтимоий-сиёсий жараендир. Умуман олганда Ўзбекистон эркаклар ва аёллар истиқомат қиладиган давлатдир.

Шунинг учун ушбу жаренни бизнингча биосоциал детерминизм нуқтаи назардан қараш, яъни одамлар дастлаб биологик жинслар сифатида бир-бирларидан фарқ қиладилар, улар туғилишидан ўғил ва қиз бола бўлиб туғиладилар, ушбу фарқлар асосида уларда ижтимоий сифатлар шаклланади ва эркак-эркак, аёл-аёл ролини бажаришга киришади, аёллар ва эркакларнинг турмуш тарзи, хатти-харакатлари, имкониятлари, вазифалари уларнинг жамиятдаги ўрни албатта уларнинг биологик жинси асосига қурилган социал конструкциядир, деб қараш бизнингча тўғри қарашдир.

Ўзбекистондаги эркаклар ва аёллар ўртасидаги ижтимоий ҳолат ва фактларни ҳисобга олган холда мана шу реал эркак ва аёл ўртасидаги инсоний гармонияни такомиллаштиришга хизмат қиладиган атама, иборани яратиш бугунги кўнда тил фалсафаси ва тилшунослар олдида турган муҳим вазифа ҳисобланади.

Бизнингча, Ўзбекистонда эркаклар ва аёллар ўртасидаги тенгликни ифодаладиган тушунча кутилаётган аҳамиятли мазмун уч элементдан иборат. Ушбу элементларнинг биринчиси-маълумотли, бир касбнинг эгаси, ўзида аёллийлик сифатларини шакллантираолган, эркаклар, эри билан мулоқатда миллатда қабул қилинган умумий тартиб, нормаларда чегарани фахмлайдиган, эркак, эрини эркак, эр сифатида қабул қиладиган, қадирлайдиган, ҳаётда уларни ўзининг узликсиз сирдоши, қадирдони сифатида биладиган аёл; иккинчиси-ўзида ижтимоий ўғил болалик сифатларини шакллантирган, турмуш, ижтимоий муносабатларда эркаклар бажариши керак бўлган функцияларни бажара оладиган, эркаклик бурчига содиқ, аёлларга нисбатан зулимкорлик, камситишни ишлатишдан узоқ, аёлининг, оиласининг посбони ва соябони, болаларининг отаси мавқеига лойиқ эркак; учинчиси эса, келтирилган икки жинс ўртасидаги барча ижтимоий муносабатларда умуминсоний ва миллий қадриятлар меъёрини билиши, баҳолашдан келиб чиққан холда тенглик муносабатни

шакллантириш, ушбу шаклланган муносабатда бурч ва маъсулиятни чуқур хис қилиш, эркак ва аёлнинг теппа-тенг одамлар эканлигини чуқур хурмат қилиш асосида кадр-қиммат гармониясига амал қилиш хисобланади.

Биз келтирган концепянинг учинчи элементи бевосита эркак ва аёл ўртасидаги тенгликга эришишнинг механизми ролини ўйнаши керак, Ўзбекистонда эркаклар ва аёллар тенглигига амал қилишни ифодаладиган ўзбекча атама эркаклар ва аёллар тенглигига амал қилишнинг мохиятини, мазмунини, мақсади унга эришин йўллари, воситаларини тилдаги аҳамиятлилик қонуни талабларига мос холда акс этириш керак. Мумкин бу атама “меҳрли шахс”, “меҳр тенглиги” ёки “беқиёс тенглик”, “беқиес шахс” кабилар бўлиши мумкин.

Ушбу мураккаб муддоага етиш йўлидаги оғриқли нуқталардан бири эркак ва аёллар ўртасидаги тенгсизлик шаклида кўринадиган айрим эркакларнинг аёлларга ўтказиётган зўравонлигидир.

Аммо, шунга айтиш керакки, ушбу холат Ўзбекистонда оммавий холат эмас, балки айрим холларда айрим фуқаролар томонидан айрим холларда учрайдиган холатлардир.

Ушбу холат, кўрсаткич социологияда “дивиация” атамаси билан номланади. Эркак ва аёл ўртасидаги муносабатлардаги дивиация-оғиш турли олимлар томонидан умумий холда ўрганилиб биологик омил, биологик характер, психоаналитик шахс, стигматизим номлари билан аталиб тушунтиришга ҳаракат қилиниб келинмоқда.

Бизнинг назаримизга кўра дивиациянинг эркак ва аёл муносабатига оид типи, характер, муҳит ва муносабатлар билан боғлиқ. Жамият таррақиётида дивиац хулқнинг табиати ва мазмуни тўхтовсиз ўзгариб келган. Шунинг учун кўпроқ дивиац хулқнинг шаклланиши ва функционаллашиши сабабларини чуқурроқ ва комплекс холда ўрганишни яънада мақсадли ва тезроқ амалга оширишимиз керак бўлади.

Бугунги масала Ўзбекистонда юқорида келтирилгандек нохуш холатлардан холи меҳр тенглиги ижтимоий – маданий маконини яратиш масаласидир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 02.09.2019 йилда қабул қилинган ЎРҚ-561-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/4494709>
3. Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года. XV пленарное заседание Сената Олий Мажлис Узбекистана 29 мая 2021 г. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/29/gender-equality/>
4. Алимова Д.А. Существует ли гендерные конструкции в историографии Центральной Азии трех эпох (колониальной, советской и современной)? // Гендер в истории и историографии. Сборник....- С. 212-223.
5. Камалова Н.А. Гендер концепти ва уни тадқиқ қилишга оид турлича ёндашувлар // Modern scientific challenges anda trends journal. - 149-151 бетлар.
6. М.И.Патынкина “Философия языка” Тольятинский государственный университет 2017 г.
7. Песина С.А. Философия языка. Учебное пособие. Москва : Флинта, 2014 г.